

IBERIFIER
Iberian Digital Media
Observatory

IBERIFIER — Iberian Digital Media Observatory

Primeiro relatório anual que detalha os resultados dos testes de divulgação em múltiplos formatos

Relatório

Deliverable — D2.4

Co-funded by
the European Union

Iberifier – Iberian Digital Media Observatory has received funding from the European Commission under the Call DIGITAL-2023-DEPLOY-04, European Digital Media observatory (EDMO) — National and multinational hubs, with the reference IBERIFIER Plus - 101158511

Programme: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Call: Accelerating the best use of technologies (DIGITAL-2023-DEPLOY-04)
Work program topic: European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs
Grant Agreement: IBERIFIER Plus - 101158511
Project coordinator: Ramón Salaverría (University of Navarra)
Term: May 1, 2024 – Oct 31, 2026 (30 months)
Report submission date: July 15, 2025
Dissemination level: Public
Task 2.6: Experimentation with innovative formats for content distribution to fight against misinformation
Deliverable Task Leader(s): Alba Tobella, Pablo Hernández-Escayola

Cite this Report as:

Tobella, A., Hernández-Escayola, P., De Lara, A., García, A., Valero, J.M., Arias, F., Carrillo, N. (2025) *Primer informe anual que detalla los resultados de las pruebas de difusión multiformato*. IBERIFIER. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15918202>

Access more reports and publications at iberifier.eu

Coordinator

Partners

Associate

Lista de participantes

Participant	Partner Institution
Verificat	
Tobella Mayans, Alba	Verificat
Maldita.es	
Hernández Escayola, Pablo	Maldita.es
Universidad Miguel Hernández de Elche	
De Lara Gonzalez, Alicia	UMH
García Ortega, Alba	UMH
Valero, José María	UMH
Arias, Félix	UMH
Learn to Check	
Carrillo Pérez, Nereida	Learn to Check

Índice de conteúdos

1. Apresentação do relatório	5
2. Análise sistemática da bibliografia consultada	6
3. Projeto de experiência	11
4. Primeiros resultados / Pré-teste	14
5. Cronograma geral da experiência	22
6. Anexos	
6.1 Anexo 1. Questionário	23

1. Apresentação do relatório

O desenho do experimento está orientado a avaliar a eficácia de diversos parâmetros relacionados ao conteúdo audiovisual de vídeos curtos, com o objetivo de identificar as características audiovisuais que otimizam a compreensão e a aceitação da veracidade por parte do espectador no que diz respeito a conteúdos de verificação. O estudo centra-se no formato de vídeo para a plataforma TikTok.

Este estudo tem como foco a população jovem, considerando um cenário duplo: o ambiente universitário e o ambiente escolar, uma vez que representam um segmento particularmente ativo no consumo de informação digital. A escolha do formato de vídeo como meio principal está alinhada com as preferências deste público, que tende a consumir conteúdo audiovisual devido à sua acessibilidade e atratividade.

Serão realizados workshops experimentais em ambientes controlados, onde os participantes serão expostos a várias versões de uma mesma mensagem de verificação, porém com variações técnicas, definidas de acordo com os parâmetros que os verificadores Maldita e Verificat pretendem testar. . Antes da fase experimental definitiva (2026), será realizada uma fase de pré-teste (2025) com o objetivo de realizar os ajustes metodológicos necessários.

Os dados serão recolhidos através de questionários que medirão a percepção de confiança, clareza e satisfação em relação a cada formato. Os resultados do estudo permitirão indicar quais elementos têm maior impacto na capacidade do conteúdo para verificar informações falsas. Investigar os formatos mais atraentes para transmitir conteúdo verificado é essencial em um contexto onde a desinformação circula amplamente em redes sociais e plataformas digitais. Esta questão revela-se particularmente importante no caso do público jovem, cuja dieta informativa se baseia, sobretudo, em conteúdos de redes sociais baseadas em vídeo. Os conteúdos desinformadores adaptam-se melhor a esses ambientes do que os que contêm informação rigorosa. Por isso, é fundamental aumentar o conhecimento que permita melhorar as estratégias de difusão das verificações em formatos de vídeo curto.

Além disso, a velocidade com que as notícias falsas se propagam exige que as estratégias de verificação não sejam apenas precisas, mas também atraentes e acessíveis para captar a atenção das audiências.

Por fim, identificar os elementos audiovisuais que melhoram a compreensão e a confiança pode permitir que comunicadores e fact-checkers adaptem as suas ferramentas a diferentes públicos e ambientes digitais, gerando assim um impacto mais significativo na redução da credibilidade da desinformação.

2. Análise sistemática da bibliografia consultada

Foi realizada uma análise bibliográfica de estudos que recorreram a experiências com características semelhantes às do modelo que se pretende desenvolver.

Foram realizadas pesquisas na base de dados acadêmica Scopus com os termos:

1) students, AND experiment, AND information, "fake news"

O número de artigos obtidos na primeira fase foi de 20 no caso da Scopus.

2) students AND experiment AND fake news OR disinformation

A pesquisa perpez um total de 59 resultados.

Por fim, a revisão sistemática foi realizada com um total de 15 artigos que cumpriam os requisitos estabelecidos, descartando aqueles trabalhos que, apesar de mencionarem a realização de uma experiência, se limitavam à realização de inquéritos, sem qualquer tipo de interação adicional; que se encontravam fora das ciências sociais ou áreas afins; ou cuja amostra não incluía estudantes, que era o parâmetro definido previamente na estratégia de pesquisa.

A análise posterior classificou os trabalhos em função das seguintes variáveis de interesse para o desenho do nosso experimento: número de participantes; presencial ou online; método de recolha de dados; perfil; país; formação sim ou não; objetivos do estudo.

As áreas temáticas das revistas que publicam estes artigos são:

- Ciências da Informação e Biblioteconomia
- Ciências Sociais e Humanidades
- Psicologia e Comportamento Humano
- Comunicação e Meios de Comunicação
- Interação Pessoa-Computador e Tecnologias da Informação

A seguir apresenta-se a análise dos 15 artigos que compõem a revisão sistemática analisada.

A maioria dos estudos analisados aborda o impacto da desinformação, centrando-se na percepção das notícias falsas ou nas estratégias para combater a desinformação. Por exemplo, Amaro et al. (2024) analisam como a criação de informação falsa afeta a percepção do utilizador sobre as ferramentas digitais, enquanto Bastick (2021) explora se a desinformação pode modificar de forma inconsciente o comportamento das

peçoas. No contexto da saúde, Salas-Páramo e Escandón-Barbosa (2022) examinam como a desinformação influencia as perceções daqueles que desejam vacinar-se contra a COVID-19. Outro trabalho que analisa as capacidades para identificar notícias falsas é o de Wolverton & Stevens (2020) ou o de Dumitru (2020), centrado em crianças e adolescentes.

Por outro lado, há trabalhos que se centram numa temática concreta. É o caso de Wright et al. (2021), que investigam como as representações mediáticas relacionadas com a desinformação impactam a perceção do público sobre a imigração, tendo em conta fatores sociodemográficos. Por sua vez, Wright et al. (2023) estudam como as representações mediáticas do movimento Black Lives Matter (BLM) em formatos impressos e audiovisuais afetam as atitudes em relação aos afro-americanos.

Diversos estudos analisados exploraram estratégias para combater a desinformação através de intervenções educativas e práticas orientadas a melhorar a capacidade crítica dos usuários. Apuke et al. (2023) examinam como as instruções visuais multimédia podem aumentar o conhecimento sobre conteúdos falsos, enquanto Fendt et al. (2023) propõem estratégias específicas para melhorar a capacidade de discernir entre conteúdos verdadeiros e falsos. Numa linha semelhante, Šuminas e Jastramskis (2020) avaliam o impacto da educação mediática na habilidade para julgar a credibilidade das notícias, sublinhando a importância da literacia mediática. Além disso, Tandoc et al. (2023) analisam como a familiaridade com a fonte e o contexto, seja interpessoal ou grupal, influenciam a credibilidade das correções de informação.

Número de participantes	Presencial / online
62	presencial
470	misturado
233	presencial
60	online
54	presencial
312	presencial
44	presencial
760	online
217	presencial
30	presencial
40	presencial
114	misturado
117	online
196	online
385	online

Tabla 1. Número de participantes e modalidade do experimento

As amostras maiores, como os estudos com 760, 470 e 385 participantes, tendem a utilizar modalidades online ou mistas. Isso deve-se provavelmente ao facto de que a metodologia online facilita a participação de um grande número de pessoas, eliminando barreiras logísticas relacionadas ao transporte ou localização geográfica. Os estudos com amostras menores, como os de 30, 40, 44 e 54 participantes, geralmente são presenciais. A interação direta pode ser mais adequada para amostras reduzidas, pois permite um controlo mais preciso do ambiente experimental.

Conteúdo testado nos diferentes trabalhos publicados

Os estudos analisados focam em testar diferentes tipos de conteúdo, desde rumores sobre cancro, conteúdos falsos e material relacionado com a pandemia de COVID-19, até temas sociopolíticos, como a percepção sobre imigração e refugiados.

A maioria das experiências utiliza conteúdo falso criado ad hoc, como notícias, sites, memes ou publicações nas redes sociais. Isso permite controlar as variáveis experimentais e medir o impacto da exposição à informação falsa ou manipulada. Por exemplo, a criação de notícias falsas e a manipulação de conteúdo (positivo, negativo ou neutro) são práticas comuns para estudar como afetam a percepção, as emoções ou o comportamento dos participantes.

Vários estudos exploram a influência de fontes familiares ou desconhecidas e o ambiente onde o conteúdo é apresentado (grupos de chat, interações interpessoais, etc.). Isso reflete um foco na credibilidade das fontes e no papel da confiança na aceitação da informação falsa. Alguns experimentos analisam temas de interesse social, como a percepção sobre imigração e refugiados, usando diferentes abordagens mediáticas (positivas e negativas) para observar seu impacto na opinião pública. Outros, como estudos sobre traços de personalidade e notícias falsas, procuram estabelecer relações entre vulnerabilidade psicológica e credulidade diante da informação manipulada.

Desenho experimental descrito nos trabalhos apresentados

A maioria dos experimentos inclui grupos de controle e experimentais, permitindo comparar o impacto do conteúdo falso ou manipulado em relação à informação neutra ou verdadeira. Por exemplo, no experimento sobre fake news da COVID-19, é introduzida uma afirmação controversa no grupo experimental para medir sua aceitação em comparação com o grupo de controlo.

Vários estudos utilizam ferramentas de medição como escalas de Likert para avaliar graus de concordância ou discordância, o uso de variáveis contextuais (alta/baixa atenção) e/ou o controlo de aspetos como a modalidade de interação (personalizada, grupal ou individual).

Incluem métodos tanto quantitativos quanto qualitativos, desde questionários até observações diretas de interação, discussões abertas e análise de comportamento.

Incluem formação

Alguns dos estudos analisados integram formação nos seus desenhos experimentais, o que é particularmente relevante devido à capacidade de transferência desses trabalhos. Um caso destacado é o de Dumitru (2020), que incluiu atividades educativas como parte do seu desenho, fornecendo aos participantes uma explicação sobre o tema tratado e destacando a importância de reconhecer conteúdos falsos em ambientes digitais. Essa abordagem foi complementada com discussões abertas posteriores ao estudo, destinadas a aprofundar as estratégias que crianças e adolescentes utilizam para identificar desinformação. Esse tipo de iniciativa não avalia apenas a eficácia dos métodos, mas também tem o potencial de melhorar competências críticas com aplicações práticas em contextos educativos e mediáticos

Amostra bibliográfica contemplada

Amaro, I., Barra, P., Della Greca, A., Francese, R., & Tucci, C. (2024). Believe in artificial intelligence? A user study on the ChatGPT's fake information impact. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*.

Apuke, O. D., Omar, B., Tunca, E. A., & Gever, C. V. (2023). The effect of visual multimedia instructions against fake news spread: A quasi-experimental study with Nigerian students. *Journal of Librarianship and Information Science*.

Bastick, Z. (2021). Would you notice if fake news changed your behavior? An experiment on the unconscious effects of disinformation. *Computers in Human Behavior*.

Chua, A. Y. K., & Banerjee, S. (2018). Intentions to trust and share online health rumors: An experiment with medical professionals. *Computers in Human Behavior*.

Dumitru, E.-A. (2020). Testing children and adolescents' ability to identify fake news: A combined design of quasi-experiment and group discussions. *Societies*.

Fendt, M., Nistor, N., Scheibenzuber, C., & Artmann, B. (2023). Sourcing against misinformation: Effects of a scalable lateral reading training based on cognitive apprenticeship. *Computers in Human Behavior*.

Fernández-López, M., & Perea, M. (2020). Language does not modulate fake news credibility, but emotion does. *Psicologica*.

Klimova, A. M., Chmel, K. Sh., & Savin, N. Yu. (2020). Believe it or not: Public opinion and rumors about Covid-19. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny*.

Luo, C., Liu, J., Yang, T., & Xu, J. (2023). Combating disinformation or reinforcing cognitive bias: Effect of Weibo poster's location disclosure. *Media and Communication*.

Salas-Paramo, J., & Escandon-Barbosa, D. (2022). The moderating effect of fake news on the relationship between behavioral patterns and vaccines. *Cogent Social Sciences*.

Šuminas, A., & Jastramskis, D. (2020). The importance of media literacy education: How Lithuanian students evaluate online news content credibility. *Central European Journal of Communication*.

Tandoc, E. C., Jr., Lee, J. C. B., Lee, C. S., Sin, J. S. C., & Seet, S. K. (2023). No "Me" in misinformation: The role of social groups in the spread of, and fight against, fake news. *Mobile Communication in Asia*.

Wolverton, C., & Stevens, D. (2020). The impact of personality in recognizing disinformation. *Online Information Review*.

Wright, C., Brinklow-Vaughn, R., Johannes, K., & Rodriguez, F. (2021). Media portrayals of immigration and refugees in hard and fake news and their impact on consumer attitudes. *Howard Journal of Communications*.

Wright, C., Gatlin, K., Acosta, D., & Taylor, C. (2023). Portrayals of the Black Lives Matter movement in hard and fake news and consumer attitudes toward African Americans. *Howard Journal of Communications*.

3. Desenho do estudo

Objetivo do estudo

"Testar um conjunto de variáveis relacionadas com o formato de vídeos de verificação de conteúdos junto do público jovem, com o objectivo de identificar o formato mais compreensível e atractivo. Compreensível, no sentido da assimilação da mensagem. Atractivo, no que diz respeito ao formato (duração e apresentação).

Número de participantes

Optou-se por alcançar um total de 200 participantes, garantindo uma representação equilibrada entre alunos do ensino secundário e estudantes do ensino superior. O número proposto encontra-se dentro dos intervalos considerados adequados para este tipo de estudos, de acordo com a literatura consultada.

Presencial

Propõe-se que os workshops experimentais sejam realizados presencialmente, uma vez que este formato oferece maiores possibilidades metodológicas, como a possibilidade de discussão posterior, que pode enriquecer os resultados, um controlo mais rigoroso sobre as diferentes etapas do processo e uma formação mais envolvente e enriquecedora, além de um maior controlo sobre o ambiente experimental.

Os workshops terão lugar nas próprias escolas e na Universidade Miguel Hernández de Elche. Em todos os casos, será obtido o consentimento necessário para a realização das atividades, bem como a aprovação do Gabinete de Investigação Responsável.

Tema dos conteúdos

Seleciona-se como tema dos vídeos a testar a desinformação relacionada com as alterações climáticas, uma vez que se trata de uma das áreas em que os verificadores de factos identificam, de forma recorrente, um volume elevado de conteúdos falsos ou enganosos. Além disso, este é um tema que preocupa especialmente os jovens, a faixa etária escolhida para a realização deste estudo.

Método de coleta de dados

Questionário online (Google Forms) após a visualização dos vídeos e/ou questionário em formato papel para recolha nas escolas, pela facilidade de recolher dados nesse contexto.

Discussão aberta que será registrada num diário. Anotações feitas por um dos pesquisadores.

Perfil

O estudo será dirigido a estudantes do ensino secundário (a partir dos 14 anos) e do ensino superior, procurando garantir uma amostra representativa da comunidade estudantil. Para tal, assegurar-se-á a participação de indivíduos provenientes de diferentes áreas de estudo e com diversidade de género. Estas duas dimensões, a área de estudo e o género, serão as principais variáveis a considerar na composição da amostra.

Variáveis a analisar

- Formato que pretende testar: vídeo curto para TikTok
- Com base numa revisão bibliográfica específica de conteúdos audiovisuais e na experiência dos verificadores envolvidos no desenho da experiência, serão determinadas as variáveis específicas a testar.
- Algumas das possíveis variáveis a estudar são:
 - **Sexo da pessoa que apresenta o vídeo:** mulher - homem com características semelhantes
 - **Vídeo adaptado ao público adolescente versus vídeo adaptado ao público universitário.**
 - **Idioma:** vídeos em espanhol e catalão
 - **Duração do vídeo:** vídeos com menos de um minuto, versus vídeos com mais de um minuto
 - **Formato horizontal vs. vertical**
 - Outros a considerar
- Inicialmente, decidiu-se, para a fase de pré-teste, apresentar os vídeos a testar em pares de vídeos semelhantes, em que apenas a variável a testar se altera. Após os resultados preliminares, será avaliada a adequação desta abordagem.

Questionários

São elaborados questionários curtos, adaptados a cada perfil: um específico para estudantes universitários e outro para estudantes do ensino secundário. A explicação e a utilização de determinados termos devem variar para melhorar a compreensão em cada caso.

Para a fase de pré-teste foi elaborado e testado o seguinte questionário (Anexo I):

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf69eJJrm92J50xGkmjuhF0ILrK9t-gQ8mAApVJKVTZAuoJFg/viewform?usp=dialog>

O formulário começa com perguntas gerais para contextualizar o perfil do participante (idade, nível educacional, frequência de uso de redes sociais, etc.), e em seguida apresenta uma série de perguntas específicas após a visualização de um vídeo, com escalas do tipo Likert para avaliar aspectos como:

- Clareza do conteúdo
- Nível de interesse gerado
- Confiança na fonte

Também são incluídos campos abertos para recolher impressões espontâneas, sugestões ou percepções emocionais relacionadas ao vídeo, o que permite captar nuances difíceis de identificar apenas com respostas fechadas.

O formulário destinado à população escolar será semelhante ao utilizado com estudantes universitários, mas adaptado em termos de terminologia e tom, de forma a ser adequado à faixa etária em questão. Considera-se ainda a possibilidade de recorrer a métodos complementares de recolha de informação mais apropriados para este público, como, por exemplo, o registo de observações num diário de campo por parte do(a) investigador(a)

Desenho do experimento por fases e grupos

Propõe-se trabalhar com dois grupos iniciais: estudantes do ensino básico e universitários, que serão distribuídos em três grupos experimentais:

- Recebe formação antes da visualização e da discussão aberta.
- Recebe formação após a visualização e antes da discussão aberta.
- Grupo de controlo que recebe formação no final, após a visualização e a discussão.

O objetivo da discussão aberta final é aproveitar as ideias dos participantes para enriquecer os formatos que estamos a desenvolver, respeitando tanto o rigor metodológico como a criatividade e a lógica das redes sociais onde estes conteúdos são publicados.

Duração da sessão

Prefere-se que não ultrapasse 1 hora, incluindo a visualização dos vídeos por grupo, a explicação e a discussão aberta.

Pré-teste e resultados preliminares

Data de realização: 30 de abril de 2025

A amostra foi composta por 25 universitários com idades entre 18 e 24 anos, exceto uma pessoa que estava na faixa dos 35-44 anos. A maioria pertencia a cursos relacionados com Ciências Sociais e, em termos de género, 68% eram homens e 32% mulheres.

Foram testados 4 vídeos, concretamente aqueles que explicam um conceito relacionado com as alterações climáticas. O pré-teste foi realizado nas mesmas condições em que o estudo será desenvolvido posteriormente: escolheu-se o ambiente universitário para a realização do pré-teste.

As variáveis em foco nesta ocasião foram o género do/a apresentador/a nos vídeos produzidos pela Maldita e a variável do idioma no caso do par de vídeos fornecidos pelo Verificat.

A amostra será de 25 estudantes em ambos os casos.

4. Primeiros resultados / Pré-teste

Sobre o consumo geral de vídeos e consumo geral de vídeos com conteúdo de verificação. Vídeos MALDITA.

O consumo geral de vídeos entre a amostra é muito alto, mas cai quando se pergunta especificamente sobre vídeos cujo conteúdo tem como objetivo verificar ou desmentir uma informação. O primeiro gráfico mostra que 76% dos entrevistados consomem conteúdo em vídeo na internet ou redes sociais com muita frequência (várias vezes por semana), enquanto 24% o fazem frequentemente (uma vez por semana). Ou seja, a totalidade dos participantes consome este tipo de conteúdo pelo menos semanalmente, o que reflete que o vídeo é um recurso dominante de exposição mediática nesta população.

No entanto, o segundo gráfico evidencia um contraste notável: apenas 20% consomem vídeos que desmentem ou contrastam informação com muita frequência, e 8% declaram nunca consumi-los. A maioria, 40%, consome ocasionalmente, e 32% apenas 1-2 vezes por mês. Isto sugere que, embora os jovens estejam expostos massivamente ao formato vídeo, os conteúdos orientados para a verificação não fazem parte habitual da sua dieta.

Gráfico 1: Frequência de consumo / Elaborado pelo autor

Gráfico 2: Frequência de consumo de vídeos de verificação / Elaboração própria

Sobre a clareza dos vídeos. Vídeo 1 apresentado por uma mulher e vídeo 2 apresentado por um homem, ambos jovens. Vídeos MALDITA.

O vídeo 1, apresentado pela mulher jovem, obtém melhores resultados em termos de clareza total e clareza destacada ("muito claro"), como se vê no gráfico 3. Especificamente, 60% dos entrevistados consideraram o vídeo "claro", e outros 16% o avaliaram como "muito claro". Apenas 4% o perceberam como "pouco claro" e 20% como "normal". Em comparação, no vídeo 2, apresentado por um jovem, 56% o classificaram como "claro" e apenas 8% como "muito claro" (Gráfico 4). Ou seja, embora o vídeo 2 mantenha um bom nível de clareza (64% positivo), há uma queda em relação ao vídeo 1.

Em termos gerais, surpreende que em ambos os casos não haja uma percentagem alta de pessoas que classificam estes dois vídeos como "Muito claros".

Gráfico 3: Clareza dos vídeos, apresentação das mulheres / Elaboração própria

Gráfico 4: Clareza do vídeo, apresentação masculina / Elaboração própria

Sobre a confiança transmitida pela pessoa que fala em frente à câmara. Vídeo 1 apresentado por uma mulher e vídeo 2 apresentado por um homem, ambos jovens. Vídeos de MALDITA.

O vídeo apresentado pela mulher recebe maior confiança geral (68%), de acordo com o Gráfico 5, do que o vídeo apresentado pelo homem (60%), representado no Gráfico 6, embora este último registe um ligeiro aumento na classificação "muito fiável" (12%

versus 8%). A maior percentagem de respostas "neutras" no Gráfico 6 pode refletir uma receção mais morna ou menos posicionada do discurso, o que pode dever-se a variáveis como o estilo de comunicação ou a linguagem corporal. É importante notar que, embora as diferenças de género na apresentação possam ter um efeito, também devem ser considerados factores como a entoação e o ritmo. Estas variáveis são muito difíceis de isolar para este tipo de experiências.

Gráfico 5: Credibilidade do vídeo, apresentação feminina / Elaboração própria

Gráfico 6: Credibilidade do vídeo, apresentação masculina / Elaboração própria

Sobre a utilidade do vídeo para identificar informações falsas. Vídeos MALDITA.

Ambos os vídeos são, em geral, considerados úteis, com mais de 80% de respostas positivas em ambos os casos. No entanto, o vídeo com apresentação masculina (Gráfico 8) regista uma ligeira melhoria nas avaliações mais favoráveis (“sim, bastante”), enquanto o vídeo com apresentação feminina concentra-se mais na categoria intermédia (“um pouco”). Em ambos os vídeos, apenas 8% dos participantes atribuem a classificação mais elevada, o que indica que nenhum dos formatos gera um impacto forte na perceção de melhoria das competências.

Observa-se ainda que o dobro dos participantes indicou que o vídeo com apresentação masculina não os ajudou (8% contra 4%), o que poderá ser um dado relevante para investigar mais a fundo aspetos como o tom, o estilo comunicativo ou possíveis vieses de perceção. O facto de menos de 10% considerarem os vídeos “muito úteis” aponta para uma oportunidade de melhoria no design instrucional, no formato ou na narrativa dos materiais.

Gráfico 7: Melhoria da capacidade de identificar informação falsa em vídeos, apresentação feminina / Elaboração própria

Gráfico 8: *Melhoria da capacidade de identificar informação falsa em vídeos, apresentação masculina / Elaboração própria*

Sobre a variável idioma. Vídeos VERIFICAT

A maioria dos entrevistados situa o conteúdo do vídeo representado no gráfico número 9 em uma categoria média (“Normal”) ou alta (“Claro”), somando 68% das respostas que sugerem uma compreensão aceitável ou positiva. No entanto, há uma percentagem significativa (28%) que o considera pouco claro ou nada claro, indicando que certos elementos comunicativos poderiam ser melhorados. Por outro lado, o vídeo cujo idioma era o catalão evidencia uma queda notável na percepção de clareza. 68% dos entrevistados consideram que o conteúdo foi pouco claro ou nada claro, o que representa uma inversão quase exata em relação ao vídeo 3. Apenas 8% o qualificaram como claro e nenhum participante o considerou “muito claro”. Essa disparidade é relevante e exige uma reflexão sobre o contexto.

Gráfico 9: Competências de compreensão. Espanhol/Elaboração própria

Gráfico 10: capacidade de compreensão. Catalão / Elaboração própria

Reflexões após o pré-teste

- Para a população universitária, o questionário elaborado apresentou um bom desempenho em termos de compreensão. No entanto, para recolher informação mais variada, em vez de apenas estruturada, sobre os vídeos, optou-se por um formato híbrido na apresentação dos vídeos à amostra. Propõe-se que os vídeos sejam exibidos em duas fases distintas:
 - Em primeiro lugar, os vídeos serão apresentados em pares, garantindo que são o mais semelhantes possível, exceto pela variável testada. Estes vídeos serão produzidos pela Maldita.
 - Numa segunda fase, serão exibidos vídeos de verificação sem

semelhanças, com perguntas mais abertas sobre diferentes aspetos. Estes vídeos serão produzidos pelo Verificat.

- Observa-se que a variável linguagem gera distorções entre a população universitária da Universidade Miguel Hernández, onde uma grande parte dos estudantes não têm como língua materna o catalão ou o valenciano. Este é um fator a considerar na fase experimental subsequente.

- Sobre a ordem de apresentação dos vídeos:
 - Importância da ordem: É reconhecido que o impacto dos vídeos pode variar consoante a ordem em que são visualizados..
 - Possibilidades discutidas:
 - Manter uma ordem fixa para todos os participantes
 - Não altere a ordem entre grupos

- Em relação às características da amostra, o equilíbrio de género deve ser atingido e a amostra deve ser aumentada para obter resultados mais robustos.

- Propõe-se também reduzir o número de variáveis isoladas testadas para os vídeos comparados e aumentar o número de perguntas e respostas abertas para os vídeos não comparados, de modo a que isto permita também a recolha de outras informações mais qualitativas.

5. Cronograma geral da experiência

PRIMEIRA FASE 2024-2025		
Coordina		
Revisão bibliográfica e definição de objetivos	Junho de 2024 - Setembro de 2024	UMH
Projeto de experiência	Outubro de 2024 - Janeiro de 2025	TODOS
Definição de variáveis a testar	Janeiro 2025	Maldita e Verificat
Produção de vídeos pelos verificadores	Fevereiro-março-abril de 2025	Maldita e Verificat
Realização da fase de testes metodológicos	30 de abril de 2025	UMH
Análise dos primeiros resultados	Maió-junho de 2025	TODOS
Escrever o primeiro relatório	Julho de 2025	TODOS
SEGUNDA FASE 2025-2026		
Desenho do protocolo de recrutamento de estudantes	Setembro-Outubro de 2025	TODOS
Estabelecimento das hipóteses definitivas associadas às variáveis e aspetos a testar	Outubro-Novembro	TODOS
Design de materiais de formação	Novembro-Dezembro de 2026	TODOS
Produção de vídeos pelos verificadores	Janeiro-Fevereiro de 2026	Maldita e Verificat
Realizando o experimento	Outubro - Abril de 2026	UMH e Learn to Check
Análise de Resultados	Maió de 2026	TODOS
Conclusões e elaboração do segundo relatório (Data limite: 31 de outubro de 2026)	Junho-setembro de 2026	TODOS

6. Anexos

6.1. Anexo 1. Questionário

Disponível aqui: <https://forms.gle/6DkK9ejKc2CbqDwAA>

Y aquí:

https://drive.google.com/file/d/1lIbszo01liCB8dMdUi3wURuNa_9jMB6/view?usp=sharing

Taller de verificación de contenidos: probando formatos

Proyecto IBERIFIER PLUS de lucha contra la desinformación.

** Indicates required question*

El presente formulario está orientado a la investigación sobre formatos adecuados para la verificación de contenidos: <https://iberifier.eu/>

DATOS BÁSICOS

Contesta los siguientes datos básicos:

1. ¿Cuál es tu edad? *

Check all that apply.

- 18-24 años
- 25-34 años
- 35-44 años
- más de 45 años

2. ¿Qué nivel educativo te encuentra cursando? *

Mark only one oval.

- Grado
- Posgrado
- Doctorado

3. ¿Con qué género te identificas? *

Mark only one oval.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo

4. Rama de conocimiento de tus estudios: *

INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE CONTENIDOS DE VERIFICACIÓN

Contesta a estas preguntas sobre hábitos de consumo de contenidos:

5. **¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo en internet o redes sociales?** *

Mark only one oval.

- Nunca
- Ocasionalmente (1-2 veces al mes)
- Frecuentemente (semanalmente)
- Muy frecuentemente (varias veces por semana)

6. **¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo que desmiente o contrasta si una información es verdadera o falsa?** *

Mark only one oval.

- Nunca
- Ocasionalmente (1-2 veces al mes)
- Frecuentemente (semanalmente)
- Muy frecuentemente (varias veces por semana)

VÍDEOS NÚMERO 1 y 2: visualiza una vez estos dos vídeos y contesta a las siguientes preguntas

1) [https://urldefense.com/v3/_https://vm.tiktok.com/ZMkaooBXb/_:!!D9dNQwwGXtA!WKXw0QjKMDdjW5F4xqvrwIU3CDcwuH4sOfWGVOpnUaxoPt2qsuuwAJtA9LMfGsrV2q1p1V3irsw9zsvh_I\\$](https://urldefense.com/v3/_https://vm.tiktok.com/ZMkaooBXb/_:!!D9dNQwwGXtA!WKXw0QjKMDdjW5F4xqvrwIU3CDcwuH4sOfWGVOpnUaxoPt2qsuuwAJtA9LMfGsrV2q1p1V3irsw9zsvh_I$)

2)

https://drive.google.com/file/d/10ddWYKMQtF3tku0_g2XwDhJ-ajWXUd9D/view?usp=sharing

7. **¿Qué diferencias encuentras entre el vídeo NÚMERO 1 y el NÚMERO 2?** *

8. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 1**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
- Poco claro
- Normal
- Claro
- Muy claro

9. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 2**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
- Poco claro
- Normal
- Claro
- Muy claro

10. ¿El vídeo **NÚMERO 1** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
- Sí, pero en algunos momentos perdí interés
- Sí, lo vi completo sin distracciones

11. ¿El vídeo **NÚMERO 2** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
- Sí, pero en algunos momentos perdí interés
- Sí, lo vi completo sin distracciones

12. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 1** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

13. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 2** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

14. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 1**? *

Mark only one oval.

- No confiable
 Poco confiable
 Neutral
 Confiable
 Muy confiable

15. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 2**? *

Mark only one oval.

- No confiable
- Poco confiable
- Neutral
- Confiable
- Muy confiable

16. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 1** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

17. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 2** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

18. ¿Cuál de los dos compartirías entre tus contactos? *

Mark only one oval.

- VÍDEO NÚMERO 1
- VÍDEO NÚMERO 2
- LOS DOS
- NINGUNO

19. Da alguna razón que justifique tu respuesta anterior: *

VIDEOS NÚMERO 3 y 4: : visualiza una vez estos dos vídeos y contesta a las siguientes preguntas

Vídeo número 3: <https://www.instagram.com/p/DFazofYNDMB/>

Vídeo número 4: https://www.instagram.com/reel/CjpWLPZoMB_/

20. ¿Qué diferencias encuentras entre el vídeo NÚMERO 3 y el NÚMERO 4? *

21. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 3**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
- Poco claro
- Normal
- Claro
- Muy claro

22. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 4**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
- Poco claro
- Normal
- Claro
- Muy claro

23. ¿El vídeo **NÚMERO 3** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
- Sí, pero en algunos momentos perdí interés
- Sí, lo vi completo sin distracciones

24. ¿El vídeo **NÚMERO 4** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
- Sí, pero en algunos momentos perdí interés
- Sí, lo vi completo sin distracciones

25. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 3** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

26. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 4** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

27. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 3**? *

Mark only one oval.

- No confiable
 Poco confiable
 Neutral
 Confiable
 Muy confiable

28. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 4**? *

Mark only one oval.

- No confiable
- Poco confiable
- Neutral
- Confiable
- Muy confiable

29. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 3** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

30. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 4** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

31. ¿Cuál de los dos compartirías entre tus contactos? *

Mark only one oval.

VÍDEO NÚMERO 3

VÍDEO NÚMERO 4

LOS DOS

NINGUNO

32. Da alguna razón que justifique tu respuesta anterior: *

Código de Investigación Responsable

Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética e Integridad en la Investigación de la Universidad Miguel Hernández. El proyecto se llevará a cabo de acuerdo a la normativa vigente y a los principios éticos internacionales aplicables

Con el fin de que pueda decidir si desea participar en este proyecto, es importante que entienda por qué es necesaria esta investigación, lo que va a implicar su participación, cómo se va a utilizar su información y sus posibles beneficios, riesgos y molestias. En este documento podrá encontrar información detallada sobre el proyecto. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer atentamente la información proporcionada a continuación y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir. Cuando haya comprendido el proyecto se le solicitará que firme el consentimiento informado si desea participar en él.

Si decide participar en este estudio debe saber que lo hace voluntariamente y que podrá, así mismo, abandonarlo en cualquier momento. En el caso en que decida suspender su participación, ello no va a suponer ningún tipo de penalización ni pérdida o perjuicio en sus derechos y/o relación con los investigadores.

El proyecto se llevará a cabo en Elche, durante el año 2025 y 2026.

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE PROYECTO?

Existen estudios que demuestran que la población tiene problemas para identificar el contenido falso. Pero no se conocen estudios que demuestren los problemas concretos que subyacen a dicha identificación. En este estudio pretendemos analizar tendencias y aspectos propios de la comunicación que dificultan y/o facilitan la lucha contra la desinformación.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO?

Analizar tendencias y aspectos propios de la comunicación que dificultan y/o facilitan la lucha contra la desinformación

¿CÓMO SE VA A REALIZAR EL ESTUDIO?

La duración del estudio se prolongará durante un periodo de tiempo de 24 meses, pero este periodo podrá ser mayor o menor (en función del estudio).

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO OBTENER POR PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO?

Usted recibirá el mismo trato participe o no en el proyecto. En consecuencia, no obtendrá ningún beneficio directo con su participación. No obstante, la información que nos facilite, así como la que se obtenga de los análisis que se realicen, pueden ser de gran utilidad para mejorar el conocimiento que tenemos hoy día sobre la desinformación y ello permitirá idear formas de prevención, manejo y tratamiento mejores que las que poseemos en la actualidad. Por su participación en el estudio no obtendrá compensación económica.

¿QUÉ RIESGOS PUEDO SUFRIR POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO?

No hay ningún riesgo físico ni mental. Solo recogemos opinión.

¿QUÉ DATOS SE VAN A RECOGER?

Área de conocimiento de los estudios cursados, género y edad

¿CÓMO SE TRATARÁN MIS DATOS PERSONALES Y CÓMO SE PRESERVARÁ LA CONFIDENCIALIDAD?

La UMH, como Responsable del tratamiento de sus datos personales, le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD)

El acceso a su información personal quedará restringido a Alicia de Lara González además de los investigadores Félix Arias, Miguel Carvajal, Alba García Ortega, José Alberto García Avilés y José María Valero, todos ellos pdi de la UMH, cuando se precise, para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. El Investigador/a, cuando procese y trate sus datos tomará las medidas oportunas para protegerlos y evitar el acceso a los mismos de terceros no autorizados.

* Responsable del tratamiento: Universidad Miguel Hernández de Elche, Secretaría General; CIF: Q-5350015-C.

Contacto de la delegada de protección de datos de la UMH: dpd@umh.es

* Responsable interno del tratamiento: Alicia de Lara González

* Contacto: Además de poder contactar con el investigador/a principal, puede contactar con la delegada de protección de datos de la UMH: dpd@umh.es

* Finalidad: Realizar el tratamiento de sus datos personales para poder participar en este proyecto de investigación

* Legitimación: Artículos 6.1.a) y 9.2.a del RGPD: El interesado da su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales para la realización del presente proyecto de investigación.

* Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: No aportar los datos solicitados imposibilita cumplir con la finalidad o finalidades del tratamiento.

* Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: Los datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. .

* Destinatarios: Sí, con el coordinador del proyecto: Universidad de Navarra

* Transferencia internacional de datos fuera de la UE: No existe

* Conservación de los datos: Se conservarán entre más de 25 años para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que

se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez transcurrido el tiempo necesario se procederá a la eliminación de todos los datos.

* Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaría General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica <https://sede.umh.es/>. Para cualquier consideración adicional se puede poner en contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

* Observaciones: Para garantizar la confidencialidad, se procederá a la seudonimización de sus datos. Esto normalmente implica la asignación de un seudónimo (código) a sus datos, de modo que se puedan tratar sin identificarle directamente.

¿CON QUIÉN PUEDO CONTACTAR EN CASO DE DUDA?

Si usted precisa mayor información sobre el estudio puede contactar con ALICIA DE LARA. Teléfono: 965222419; Correo electrónico: a.lara@umh.es

Con el envío de este formulario el estudiantado se da por informado y se entiende su conformidad.

Muchas gracias.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

IBERIFIER – Iberian Digital Media Observatory

IBERIFIER is a digital media observatory in Spain and Portugal funded by the European Commission, linked to the European Digital Media Observatory (EDMO). It is made up of thirteen universities, five fact-checking organizations and news agencies, and five multidisciplinary research centers.

Its main mission is to analyze the Iberian digital media ecosystem and tackle the problem of misinformation. To do this, it focuses its research on five lines of work:

1. Research on the characteristics and trends of the Iberian digital media ecosystem.
2. Development of computational technologies for the early detection of misinformation.
3. Fact-checking of misinformation in the Iberian territory.
4. Strategic reports on threats of disinformation, both for public knowledge and for the authorities of Spain and Portugal.
5. Promotion of media literacy initiatives, aimed at journalists and informants, young people and society as a whole.

For more information, please visit the project website at iberifier.eu

Website: iberifier.eu

X: [@iberifier](https://twitter.com/iberifier)

Instagram: [@iberifier](https://www.instagram.com/iberifier)

LinkedIn: [IBERIFIER](https://www.linkedin.com/company/iberifier)

Contacts

Report coordinators:

Alicia De Lara (a.lara@umh.es)

Alba Tobella (alba@verificat.cat)

Pablo Hernández (phernandez@maldita.es)

IBERIFIER coordinator:

Ramón Salaverría (rsalaver@unav.es)

www.iberifier.eu

Coordinator

Partners

Associate

Co-funded by the European Union

Iberifier – Iberian Digital Media Observatory has received funding from the European Commission under the Call DIGITAL-2023-DEPLOY-04, European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs, with the reference IBERIFIER Plus - 101158511